

SASBio

Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos

Este documento apresenta o manual descritivo do SASBio, dispositivo desenvolvido utilizando a tecnologia do Sistema de Avaliação RHD2000 da INTAN TECH. O Sistema conta com o módulo de hardware, módulo de alimentação e sensores para aquisição de sinais de ECG, EEG e EMG.

1 - O Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos é formado por 4 conjuntos básicos:

Sistema de Avaliação RHD2000 (RHD2000 Evaluation System) – Abriga a placa de interface USB e diversos conectores. Esta placa é responsável por receber até 256 sinais biológicos digitalizados pelas placas amplificadores através de 4 conectores da Ominects (A, B, C e D) de 12 vias, além de sinais de Entrada/Saída digitais e analógicos, através de diversas barras de terminais, ver Figura 1.

Placa de Interface USB (USB Interface board) – A placa de interface USB é responsável por encaminhar em tempo real os dados recebidos pelo Sistema de Avaliação RHD2000 para o computador hospedeiro, para serem armazenados e/ou apresentados na Interface Gráfica RHD2000 (RHD2000 Interface GUI Software), ver destaque em vermelho na Figura 1.

Placas Amplificadoras de Sinais Biológicos (*amplifier boards*) – As placas amplificadoras de sinais biológicos podem ter 16, 32 ou até 64 canais, ver Figura 2. São responsáveis por realizar o condicionamento dos sinais biológicos (atualmente é realizada a coleta de sinais de ECG, EEG e EMG), digitalização e envio destes para o Sistema de Avaliação RHD2000.

Interface Gráfica RHD2000 (RHD2000 Interface GUI Software) – Trata-se de uma interface gráfica “open source”, desenvolvida em C++ com uso da biblioteca multiplataforma Qt e pode ser compilada para os sistemas operacionais *Windows*, *Mac* e *Linux*. A função desta interface gráfica é permitir o controle dos recursos da placa RHD2000 *Evaluation System* e a visualização dos sinais biológicos adquiridos.

Figura 1 – Sistema de Avaliação RHD2000 com a indicação dos sinais disponíveis nos diversos conectores. Em destaque vermelho tem-se a placa de Interface USB.

Figura 2 – Placas Amplificadoras de 16, 32 e 64 canais, da direita para a esquerda.

Figura 3 – Imagem da Janela principal da Interface Gráfica RHD2000.

Para proteger e facilitar o uso da placa do sistema de aquisição (Sistema de Avaliação RHD2000) este foi devidamente acomodado em uma caixa, ver Figura 4, passando a ser denominado Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos (SASBio). A forma com que os recursos do SASBio podem ser acessados através da caixa é descrito a seguir.

2 - Descrição da Caixa SASBio

O SASBio tem como função principal realizar a aquisição de sinais biológicos, com capacidade máxima de 256 canais. Porém, além dos canais de sinais biológicos, o SASBio oferece outros recursos: Conversor Analógico para Digital de 16 bits (0 a +3,3 V) com 8 canais de entrada (sincronizada),

Conversor Digital para Analógico (-3,3 V a +3,3 V) de 16 bits com 8 canais de saída, uma saída de áudio estéreo, 16 entradas digitais sincronizadas de 3,3 V e 16 saídas digitais de 3,3 V. Estes recursos estão disponíveis ao usuário da seguinte forma:

Figura 4 – Foto do sistema SASBio.

2.1 - Painel Frontal

A figura 4 apresenta a foto do painel frontal composto pelos seguintes itens:

- Indicador LIGADO, led vermelho, aceso indica que o SASBio está energizado;
- Indicador GRAVANDO, led amarelo, quando piscando indica que o sistema está adquirindo e gravando sinais biológicos;
- Indicadores, 3 leds verdes, poderão ser programados para informar estados ou ações pré-definidas a serem realizadas pelo usuário;
- Eventos, 3 chaves (vermelha, azul e preta), poderão ser programadas para informar a ocorrência de eventos pré-definidos;
- 4 Cabos na cor azul com 1,80 m de comprimento para conectar nas placas amplificadoras. O comprimento destes cabos pode ser ampliado se conectados aos cabos extras disponíveis com 0,90 m.

2.2 - Painel Traseiro

O painel traseiro é apresentado na Figura 5 e contém os seguintes itens:

- DIGITAL, composto por dois conectores DB25:
 - Saída 3,3 V: Saída digital para uso geral. Conector do tipo DB25 macho. A pinagem deste conector é descrita na Tabela 1;
 - Entrada 3,3 V: Entrada digital para uso geral. Conector do tipo DB25 fêmea. A pinagem deste conector é descrita na Tabela 2.
- ANALÓGICO, composto por dois conectores DB9:
 - Saída -3,3 V a +3,3 V: Contém 8 saídas de sinais analógicos redirecionados dentre os canais de sinais biológicos adquiridos. O sinal é reconstituído por um conversor com resolução de 16 bits. A pinagem deste conector DB9 macho é descrita na Tabela 3;
 - Entrada 0 V a 3,3 V: Contém 8 canais de entrada analógicos. Os sinais são digitalizados em sincronia com os canais de sinais biológicos através de um conversor analógico para digital com resolução de 16 bits. A pinagem deste conector DB9 fêmea é descrita na Tabela 4.
- AUDIO, saída de som estéreo, capaz de reproduzir os sinais biológicos adquiridos. O som nesta saída é composto pelos sinais presentes nas saídas A0 (lado direito) e A1 (lado esquerdo). Os sinais A0 e A1 devem ser pré-configurados na interface gráfica.

Figura 5 – Foto do painel traseiro do SASBio.

- PORTA FUSÍVEL, para proteção do sistema (usar fusível de 2 A).
- CHAVE LIGA, liga e desliga o sistema. Quando ligado o led LIGADO no painel frontal fica aceso.

– FONTE, alimentação do SASBio. Uma bateria de 12 V é conectada a um sistema de regulação de tensão (regula de +12 Vdc para +5Vdc – tensão de funcionamento da SASBio) e a saída de +5 Vdc do sistema de regulação é conectada a entrada de alimentação da SASBio. A Figura 6 mostra como o SASBio deve ser alimentado.

Figura 6 – Foto do painel traseiro do SASBio.

Tabela 1 – Pinagem do conector DB25 macho, saída 3,3 V.

Pino da Barra Terminal 3,3V Digital Output lines	Painel traseiro - Conector DB25 macho Digital – Saída 3,3V
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12 = LED C painel frontal	-
13 = LED B painel frontal	-
14 = LED A painel frontal	-
15 = LED Gravando painel frontal	-
GND (da placa da Interf. USB)	14
	15 ao 23 não conectados
	24 e 25 curto-circuitados

Tabela 2 – Pinagem do conector DB25 fêmea, entrada digital 3,3 V.

Pino da Barra Terminal 3,3V Digital Input lines	Painel traseiro - Conector DB25 fêmea Digital – Entrada 3,3V
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13 = Botão 3 Painel Frontal	-
14 = Botão 2 Painel Frontal	-
15 = Botão 1 Painel Frontal	-
GND (da placa da Interf. USB)	14
	15 ao 23 não conectados
	24 e 25 curto-circuitados

Tabela 3 – Pinagem do conector DB9 macho, saída analógico -3,3 V ou 3,3 V.

Pino da Barra Terminal DAC Outputs (-3,3 +3,3V)	Painel traseiro - Conector DB9 macho Analógico – Saída -3,3V a 3,3V
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
GND	9

Tabela 4 – Pinagem do conector DB9 fêmea, entrada analógica -3,3 V ou 3,3 V.

Pino da Barra Terminal ADC Inputs (0 +3,3V)	Painel traseiro - Conector DB9 fêmea Analógico – Entrada 0V a 3,3V
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
GND	9

3 - Sistema de Aquisição para sensores PS25255 (PLESSEY)

O sistema de aquisição para os sensores PS25255 consiste num console que abriga uma placa condicionadora/digitalizadora de sinais biológicos RHD2216 da INTAN da Intan, EUA, e oferece conexão para 6 pares de sensores PS25255 da Plessey. A seguir são apresentadas as principais características deste sistema de aquisição e dos conjuntos de sensores, uma visão geral do funcionamento e alguns detalhes referentes a montagem do sistema.

3.1 - Sistema de Aquisição

O sistema de aquisição para sensores PS25255 trata-se de um pequeno carão de condicionamento e aquisição de sinais biológicos RHD2216, como ilustrado na Figura 7, abrigado em um console de modo a torna-lo mais robusto e facilitar a conexão com os sensores Ps25255 que requerem fonte de alimentação simétrica para funcionarem. A Figura 8 ilustra o console na parte superior, cabo de alimentação simétrica $\pm 3,3$ Vdc (preto), cabo de dados (azul), cabo de aterramento (amarelo) do indivíduo com plugue tipo banana e o eletrodo de referência tipo pinça.

Figura 7 – Cartão de condicionamento e aquisição de sinais biológicos RHD2216 da INTAN.

Figura 8 – Console do sistema de aquisição para sensores PS25255 que abriga o cartão RHD2216.

O cartão RHD2216 conta com 16 canais diferenciais com ganho automático, conversor analógico digital de 16 bits e taxa de amostragem com opções que variam entre 1 kHz e 30 kHz. Os canais biológicos conectados por este cartão são enviados de forma digital para um computador pessoal via interface USB. A configuração da aquisição dos sinais biológicos pelo cartão RHD2216 e a

visualização em tempo real dos sinais digitalizados são realizadas por meio de um programa computacional, fornecido pela INTAN, cuja tela inicial é ilustrada na Figura 9.

Figura 9 – Tela inicial do programa computacional fornecido pela INTAN.

Os três conectores de entrada situados na parte superior do console permite, cada um, a conexão de 1 ou 2 pares de sensores PS25255, operando em modo diferencial, o que resulta em uma capacidade de coletar simultaneamente até 6 sinais biológicos.

3.2 - Sensores diferenciais

Os sensores de sinais biológicos baseados no circuito integrado PS25255 da Plessey Semiconductors, EUA, possuem alta impedância de entrada (valor típico de 20 G Ω), acoplamento capacitivo de contato seco (dispensa o uso de gel), largura de faixa de 200mHz a 20 kHz, tensão de alimentação de $\pm 2,4$ Vdc a $\pm 5,5$ Vdc e ganho de tensão de 10 vezes. Os sensores PS25255 da Plessey foram utilizados para montar duas configurações diferentes de sensores. A primeira configuração é ilustrada na Figura 10, onde quatro sensores PS25255 formam um conjunto com 2 pares de sensores que operam em modo diferencial.

Figura 10 – Configuração com dois pares de sensores PS25255, destacando as partes que compõem o cabeamento do sensor.

A segunda configuração, ilustrada na Figura 11, conta com 2 sensores PS2525 que operam de modo diferencial. As partes que compõem esse conjunto são idênticas às que compõem o conjunto com dois pares de sensores.

Figura 11 - – Configuração com dois pares de sensores PS25255.

Os conjuntos de ambas as configurações contêm, além dos sensores PS25255, capa de proteção dos sensores, cabo chato de 10 vias com 1,2m de comprimento e o conector também de 10 vias. Para facilitar a identificação dos sensores durante o procedimento de coleta, cada conjunto com dois pares de sensores possui uma cor distinta (amarelo, verde e azul) e cada par pode ser diferenciado pelas cores da terminação do cabo (preta e branca).

A Figura 12 apresenta os três conjuntos de sensores de 2 pares dentro da capa e proteção.

Figura 12 – Três conjuntos da configuração com dois pares de sensores, identificados por cor.

4 - Diagrama de Montagem dos sensores utilizando o PS25255

Neste tópico são descritas as pinagens do cabo chato de 10 vias, conector do conjunto de sensores e do conector do cartão RHD2216 situado no interior do console.

4.1 - Pinagem do Cabo Chato (Flat Cable) 10 vias – Pinagem para o cabo para 2 pares de sensores ilustrado na Figura 9.

O cabo chato que conecta 2 pares de sensores PS25255 no sistema de aquisição possui 10 vias e sua pinagem é descrita na Tabela 5.

Tabela 5 – Pinagem do cabo chato para o sensor com 2 pares de PS25255

Via	1 Vermelho	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sinal	V _{dd}	V _{ss}	GND	V _{1A}	V _{1B}	V _{2B}	V _{2A}	GND	V _{dd}	V _{ss}

Legenda:

- V_{dd}: Sinal de alimentação +3,3 Vdc, proveniente da placa de interface USB da INTAN;
- V_{ss}: Sinal de alimentação -3,3 Vdc, proveniente da placa de interface USB da INTAN;

- GND: Sinal de referência – Terra “Ground”, proveniente da placa de interface USB da INTAN;
- V_{1A} e V_{1B} (V_{2A} e V_{2B}) – Sinais biológicos captados diferencialmente por um par de sensores PS2525, estes sinais são encaminhados para o cartão de aquisição RHD2216;

4.2 - Pinagem do conector do Cabo Chato 10 vias no console

A pinagem dos conectores machos fixados na parte superior do console é apresentada na Figura 13.

Figura 13 – Vista superior da pinagem do conector situado na parte superior do console

4.3 - Pinagem do Cabo Chato (Flat Cable) 10 vias – Pinagem para o cabo para 1 par de sensores ilustrado na Figura 10.

O cabo chato que conecta 2 pares de sensores PS25255 no sistema de aquisição possui 10 vias e sua pinagem é descrita na Tabela 6.

Tabela 6 – Pinagem do cabo chato para o sensor com 2 pares de PS25255

Via	1 Vermelho	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sinal	V_{dd}	V_{ss}	GND	V_{1A}	V_{1B}	V_{2B}	V_{2A}	GND	V_{dd}	V_{ss}

Legenda:

- V_{dd} : Sinal de alimentação +3,3 Vdc, proveniente da placa de interface USB da INTAN;
- V_{ss} : Sinal de alimentação -3,3 Vdc, proveniente da placa de interface USB da INTAN;
- GND: Sinal de referência – Terra “Ground”, proveniente da placa de interface USB da INTAN;
- V_{1A} e V_{1B} – Sinais biológicos captados diferencialmente por um par de sensores PS2525, estes sinais são encaminhados para o cartão de aquisição RHD2216;

NOTA: as vias 6 a 10, não foram utilizadas, mas estão aptas a alimentar outro par de sensores PS25255

4.4 - Pinagem do conector do Cabo Chato 10 vias no console

A pinagem dos conectores machos fixados na parte superior do console é a mesma apresentada na Figura 13.

5 - Touca para Aquisição de EEG

Para realizar a aquisição de sinais de EEG é utilizada a touca para EEG com 20 eletrodos pré-dispostos, configurados de forma a garantir 16 canais diferenciais. A conexão da touca com a placa condicionadora da RHD2216 é feita por meio de um cabo adaptador (medusa) e o chip é conectado a um dos 4 canais do Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos. Os itens necessários para posicionamento da touca e preparo para a aquisição de EEG, são apresentados na Figura 14.

Figura 14 – Itens necessários para aquisição do sinal de EEG.

6 - Cabo para Aquisição de ECG

Para a aquisição do sinal de ECG foi desenvolvido um cabo que possibilita a aquisição simultânea de 16 derivações de ECG. Sendo as 12 derivações clássicas + 4 derivações provenientes da diferenciação entre canais das derivações clássicas. O esquema utilizado para o desenvolvimento do cabo é ilustrado na Figura 15.

Figura 15 – Esquema da configuração utilizada para o desenvolvimento do cabo para aquisição do sinal de ECG

Os eletrodos utilizados para a aquisição do sinal de ECG são eletrodos descartáveis de superfície. Para a conexão do cabo com o eletrodo foram utilizados colchetes de pressão usados em costura. O cabo desenvolvido é ilustrado na Figura 16.

Figura 16 – Cabo desenvolvido para a aquisição do sinal de ECG.

7- Matriz de eletrodos

A matriz de eletrodo desenvolvida pelo NIATS conta com 9 eletrodos dispostos em 3 fileiras de 3 eletrodos cada. Para aproveitar todos os canais do RHD2216, foi desenvolvida 2 configurações com 8 canais cada para a aquisição simultânea de 16 canais. O acesso ao chip RHD2216 é feito por meio de um console com dois conectores de 16 vias em seu superior (cada um dá acesso a 8 canais), este console é conectado ao SASBio por meio do cabo de dados (cabo azul), permitindo assim a aquisição do sinal. As Figura 17 e 18 ilustram, respectivamente o cabo desenvolvido para a matriz de eletrodos e o esquema utilizado para o desenvolvimento do cabo para a matriz de sensores.

Figura 17 – Cabo desenvolvido para a matriz de eletrodos

VISTA SUPERIOR DE ACORDO COM OS NÚMERO DOS SENSORES NO ELETRODO
(VISTA DO CONECTOR MACHO)

Figura 18 - Esquema da configuração utilizada para o desenvolvimento do cabo para a matriz de eletrodos

As Tabelas 6 e 7 mostram a diferenciação dos canais da matriz de eletrodos nas configurações 1 e 2.

CONFIGURAÇÃO 1								
Canal	1	2	3	4	5	6	7	8
Eletrodo (+)	1	2	3	6	9	8	7	4
Eletrodo (-)	2	3	6	9	8	7	4	1

Tabela 6 – Diferenciação entre os eletrodos para obtenção dos 8 canais da configuração 1

CONFIGURAÇÃO 2								
Canal	9	10	11	12	13	14	15	16
Eletrodo (+)	2	4	3	1	2	4	8	6
Eletrodo (-)	8	6	7	9	5	5	5	5

Tabela 7 – Diferenciação entre os eletrodos para obtenção dos 8 canais da configuração 2